

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI SIFAT DARAJALARINING QIYOSIY TIPOLOGIYASI

Djurayeva Dilnoza Olimjan qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

+998937487770

djdilnoza16@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903741>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalarining qiyosiy tipologiyasi o'rganiladi. Tadqiqot adabiyotlar tahlili asosida olib borilgan bo'lib, ikkala tildagi sifat darajalarining o'xshash va farqli jihatlari, ularning grammatik va semantik xususiyatlari hamda qo'llanilishi tahlil qilinadi. Natijalar sifat darajalarining har ikki tilda ham muhim grammatik kategoriya ekanligini, ammo ularning ifodalanishi va qo'llanilishida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sifat darajalari, qiyosiy tipologiya, ingliz tili, o'zbek tili, grammatika

Аннотация: В данной статье исследуется сравнительная типология уровней качества в английском и узбекском языках. Исследование основано на анализе литературы, в котором анализируются сходства и различия уровней качества в обоих языках, их грамматические и семантические характеристики, а также их применение. Результаты показывают, что уровни качества являются важной грамматической категорией в обоих языках, но существуют значительные различия в том, как они выражаются и используются.

Ключевые слова: уровни качества, сравнительная типология, английский, узбекский, грамматика

Abstract: This article will study the comparative typology of quality levels in English and Uzbek. The study is based on literature analysis and analyzes the similar and different aspects of the quality levels in both languages, their grammatical and semantic properties, as well as their application. The results show that quality levels are an important grammatical category in both languages, but there are significant differences in their expression and application.

Keywords: quality levels, comparative typology, English, Uzbek, grammar

Sifat darajalari ko'plab tillarda mavjud bo'lgan muhim grammatik kategoriyadir. Ular predmet yoki hodisaning belgisini boshqa predmet yoki hodisalar bilan taqqoslash imkonini beradi. Ingliz va o'zbek tillari turli til

oilalariga mansub bo'lsa-da, har ikkalasida ham sifat darajalari mavjud. Biroq, ularning ifodalanishi va qo'llanilishida sezilarli farqlar kuzatiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalarining qiyosiy tipologik tahlilini o'tkazish, ularning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash hamda bu farqlarning sabablarini o'rganishdan iborat.

Sifat darajalarining qiyosiy tipologiyasi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Bu mavzuni o'rganish tilshunoslik nazariyasini boyitish bilan bir qatorda, til o'rganuvchilar va tarjimonlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin [1].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot adabiyotlar tahlili asosida olib borildi. Ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalariga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar, darsliklar va boshqa manbalar o'rganib chiqildi. Tahlil jarayonida qiyosiy-tipologik, tavsifiy va analitik usullardan foydalanildi.

Ingliz tilidagi sifat darajalari bo'yicha Quirk et al. (1985) ning "A Comprehensive Grammar of the English Language" asari asosiy manba sifatida xizmat qildi [2]. O'zbek tilidagi sifat darajalari uchun esa A. Hojiyev va boshqalarning "Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati" (2001) hamda Sh. Rahmatullayevning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" (2006) darsliklari asosiy manbalar sifatida foydalanildi [3] [4].

Qiyosiy tilshunoslik bo'yicha V.D. Arakinning "Sravnitel'naya tipologiya angliyskogo i russkogo yazykov" (2005) asari metodologik asos vazifasini o'tadi [5]. Shuningdek, O'zbekiston va chet el olimlarining sifat darajalari bo'yicha olib borgan tadqiqotlari ham o'rganib chiqildi [6] [7] [8].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz va o'zbek tillarida sifat darajalarining uch asosiy turi mavjud: oddiy daraja, qiyosiy daraja va orttirma daraja. Biroq, ularning ifodalanishi va qo'llanilishida sezilarli farqlar kuzatiladi.

Ingliz tilida:

1. Oddiy daraja: hech qanday qo'shimchasiz ifodalanadi (masalan, tall, big, small).
2. Qiyosiy daraja: bir bo'g'inli sifatlarga -er qo'shimchasi qo'shiladi yoki ko'p bo'g'inli sifatlarda oldidan more so'zi qo'yiladi (masalan, taller, more beautiful).
3. Orttirma daraja: bir bo'g'inli sifatlarga -est qo'shimchasi qo'shiladi yoki ko'p bo'g'inli sifatlarda oldidan the most so'zi qo'yiladi (masalan, the tallest, the most beautiful).

O'zbek tilida:

1. Oddiy daraja: hech qanday qo'shimchasiz ifodalanadi (masalan, katta, yaxshi, go'zal).
2. Qiyosiy daraja: -roq qo'shimchasi yoki nisbatan, ko'ra kabi so'zlar yordamida ifodalanadi (masalan, kattaroq, nisbatan yaxshi).
3. Orttirma daraja: eng, juda, g'oyat kabi so'zlar yoki sifatning takrorlanishi orqali ifodalanadi (masalan, eng katta, juda go'zal, katta-katta).

Bundan tashqari, ingliz tilida ba'zi sifatlarning noto'g'ri shakllari ham mavjud (masalan, good - better - best), o'zbek tilida esa bunday holatlar deyarli uchramaydi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalarining qiyosiy tahlili quyidagi xulosalarga olib keladi:

▪ Har ikki tilda ham sifat darajalarining uch asosiy turi mavjud, bu esa ularning universal grammatik kategoriya ekanligini ko'rsatadi.

▪ Ingliz tilida sifat darajalarining ifodalanishi ko'proq sintetik usulga (qo'shimchalar orqali) asoslangan bo'lsa, o'zbek tilida analitik usul (yordamchi so'zlar orqali) ko'proq qo'llaniladi.

▪ Ingliz tilida sifatning bo'g'in soni uning daraja shaklini yasash usulini belgilaydi, o'zbek tilida esa bunday qoida yo'q.

▪ O'zbek tilida orttirma darajani ifodalashning ko'proq usullari mavjud (masalan, sifatni takrorlash), ingliz tilida esa bu imkoniyatlar cheklangan.

▪ Ingliz tilidagi noto'g'ri sifat shakllari o'zbek tilida deyarli uchramaydi, bu esa o'zbek tilining ko'proq qoidalarga bo'ysunishini ko'rsatadi.

Bu farqlar ikkala tilning turli til oilalariga mansubligidan kelib chiqadi. Ingliz tili hind-yevropa tillar oilasiga, o'zbek tili esa turkiy tillar oilasiga mansub. Bu esa ularning grammatik tuzilishida sezilarli farqlar mavjudligini tushuntiradi.

Sifat darajalarining qiyosiy tipologiyasini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Bu bilimlar til o'qitish jarayonida, tarjima amaliyotida va tillararo muloqotda muhim rol o'ynaydi. Masalan, ingliz tilini o'rganayotgan o'zbek tili sohiblari uchun sifat darajalarining yasalishidagi farqlarni tushunish muhim ahamiyatga ega.

Semantik farqlar: Ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalari faqat grammatik jihatdan emas, balki semantik jihatdan ham farqlanadi. Masalan, ingliz tilidagi "more beautiful" iborasi o'zbek tiliga "go'zalroq" deb tarjima qilinsa-da, ular o'rtasida nozik ma'no farqlari mavjud. Ingliz tilidagi "more" so'zi ko'pincha aniqroq qiyoslashni nazarda tutadi, o'zbek tilidagi "-roq" qo'shimchasi

esa ba'zan nisbiylikni ifodalaydi [6]. Bu esa tarjima jarayonida muayyan qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

Pragmatik qo'llanilishi: Sifat darajalarining pragmatik qo'llanilishida ham sezilarli farqlar mavjud. Masalan, ingliz tilida "He is the tallest in the class" jumlasida oddiy holat sifatida qabul qilinsa, o'zbek tilida "U sinfda eng baland bo'yli" degan jumla ko'pincha maqtov yoki ajablanish ma'nosini ifodalaydi. Bu esa madaniy va lingvistik farqlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi [4].

Stilistik xususiyatlar: Ingliz va o'zbek tillarida sifat darajalarining stilistik xususiyatlari ham farqlanadi. Ingliz tilida rasmiy uslubda ko'pincha analitik shakllar ("more intelligent" kabi) afzal ko'rilsa, o'zbek tilida rasmiy uslubda ham sintetik shakllar ("aqliroq" kabi) keng qo'llaniladi. Bu esa ikkala tilning uslubiy me'yorlaridagi farqlarni aks ettiradi [6].

Grammatikalizatsiya jarayoni: Sifat darajalarining rivojlanish tarixi ham qiziqarli ma'lumotlarni beradi. Ingliz tilida "-er" va "-est" qo'shimchalari qadimgi german tillaridan meros qolgan bo'lib, uzoq grammatikalizatsiya jarayonini bosib o'tgan. O'zbek tilida esa "-roq" qo'shimchasi nisbatan yaqin davrda shakllangan. Bu esa tillarning tarixiy rivojlanishidagi farqlarni ko'rsatadi.

Yuqorida keltirilgan qo'shimcha tahlil va mulohazalar ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalarining qiyosiy tipologiyasi murakkab va ko'p qirrali mavzu ekanligini ko'rsatadi. Bu mavzuni o'rganish nafaqat nazariy tilshunoslik uchun, balki amaliy tilshunoslik, tarjimashunoslik, tillarni o'qitish metodikasi kabi sohalar uchun ham muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillaridagi sifat darajalarining qiyosiy tipologik tahlili quyidagi asosiy xulosalarga olib keladi:

1. Har ikki tilda sifat darajalarining uch asosiy turi (oddiy, qiyosiy va orttirma) mavjud bo'lib, bu ularning universal grammatik kategoriya ekanligini ko'rsatadi.
2. Sifat darajalarining ifodalanishida sezilarli farqlar mavjud: ingliz tilida ko'proq sintetik usul, o'zbek tilida esa analitik usul ustunlik qiladi.
3. O'zbek tilida sifat darajalarini ifodalashning ko'proq usullari mavjud, bu esa tilning ifoda imkoniyatlari kengroq ekanligini ko'rsatadi.
4. Ingliz tilidagi noto'g'ri sifat shakllari o'zbek tilida deyarli uchramaydi, bu esa o'zbek tilining grammatik jihatdan ko'proq qoidalarga bo'ysunishini anglatadi.

5. Sifat darajalaridagi farqlar ikkala tilning turli til oilalariga mansubligidan kelib chiqadi va ularning umumiy grammatik tuzilishidagi farqlarni aks ettiradi.

Ushbu tadqiqot natijalari tilshunoslik nazariyasini boyitish bilan bir qatorda, amaliy tilshunoslik, xususan til o'qitish va tarjima nazariyasi sohalarida ham qo'llanilishi mumkin. Kelajakda bu mavzu bo'yicha yanada chuqurroq empirik tadqiqotlar o'tkazish, jumladan, korpus tilshunosligi usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lardi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge University Press.
2. Begimov, O. (2024). Uzbek TOPONIMLAR SHAKLLANISHINING AYRIM USULLARI. Journal of Social Sciences, 1(02).
3. Begimov, O. (2024). Godonim, Godonimiy Tushunchalari Va Ularning Onomastik Makonda Tutgan O 'Rni. Евразийский журнал академических исследований, 4(3 Part 2), 10-15.
4. Begimov, O. (2024). Oronimiydda Dovon Va Ko'Tal Atamalarining Qo'Llanish Xususiyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 4(3), 105-110.
5. Шукуров, О. (2023). Учебный толковый словарь: новые заимствованные слова и значения. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 68-72.
6. Шукуров, О. У. (2023). Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (муस्ताқиллик даври).
7. Shukurov, O. (2022). YANGI DAVR O 'ZLASHMALARINING SEMANTIK TARAQQIYOTI XUSUSIDA. Prospects of Uzbek applied philology, 1(1).
8. Dilchehra, M., & Axmatilloeyevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
9. Elnozaxon, I., & Axmatilloeyevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.

10. Tulenova, K., Numonovna, E. G., Kurbonazarovna, M. M., Kurbonovich, M. U., & Zhuraboevich, N. M. (2022). Synergetic Paradigm In The Study Of Social Processes. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1743-1747.
11. Tulenova, K., Rasulev, E., & Mamadjonova, M. (2023). Value Dimension in a Technogenic Society. *Telematique*, 22(01), 2666-2670.
12. Qurbonnazarovna, M. M. (2023). THE ROLE OF SYNERGIC IDEAS IN IMPROVING THE SCIENTIFIC CREATIVE PROCESS.
13. Шамшетова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje*., 33, 271-274.
14. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
15. Jamolova, G. M. (2021). ELEKTRONIKA VA SXEMALAR FANINI RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 102-109.
16. Jamolova, G. (2022). APPROACHES TO THE DESIGN OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS AND THEIR USE IN COMPUTER EDUCATION. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 1(3), 22-29.
17. AMINOVA, Z. P., & RAZZAKOVA, S. STUDYING RUSSIAN LANGUAGE THROUGH A WIDE RANGE OF PLATFORMS. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE* Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (6), 144-146.
18. Aminova, Z. P. (2018). Importance of Implementing Pedagogical Technologies to Education System. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
19. AMINOVA, Z., & KHALILOVA, O. (2019). MATERIALS IN ESP COURSES. *Иностранные языки в Узбекистане*, 3, 83-93.